

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Akramova To'xtaxon Naribjanovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

QO'SHMA GAPLARNI O'QITISHNING DIDAKTIK BOSQICHLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2024/NOYABR